

ESCUA PROTEGIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL: MARCOS HISTÓRICOS E POLÍTICO-LEGAIS NO BRASIL

Protected listening to children and adolescents in situations of sexual violence: historical and political-legal milestones in Brazil

Valéria Raquel Alcantara Barbosa¹

RESUMO

O estudo tem o objetivo de conhecer e analisar os marcos históricos e político-legais brasileiros que tratam sobre escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, no período de 1990 a 2024. Nesse sentido, realizou-se pesquisa descritiva, documental, com abordagem qualitativa, que utilizou como fonte de dados, leis federais, políticas, decretos, resoluções e demais normativos publicados no Brasil. A análise foi engendrada sob a égide da *Doutrina da Proteção Integral*. Foram selecionados 24 normativos; os setores envolvidos foram, Câmara dos Deputados, *Childhood* Brasil, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A maioria dos documentos foi publicada pela Presidência da República (11), CNJ (4), *Childhood* Brasil (3), CONANDA (3) e Ministério da Saúde (3). Atesta-se, pois, a centralidade e importância do robustecimento dos instrumentos político-legais e dos aparatos normativos, de tal maneira que impulsionem o refinamento de políticas públicas firmadas na escuta qualificada, protetiva, preventiva da revitimização. Deveras, a escuta protegida circunscreve atitude ontológica que valoriza crianças e adolescentes vitimados; dignifica suas idiosincrasias enquanto pessoas, iguais-diferentes dos adultos. Afinal, todos os profissionais da rede intersetorial representam agentes de proteção, sintônicos com os preceitos e as medidas do ECA; em prol do acolhimento empático, do diálogo respeitoso, da escuta dialógica das narrativas dos sujeitos assistidos.

PALAVRAS-CHAVE: Escuta protegida; Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; Normas Legais; Pesquisa Documental.

ABSTRACT

The aim of the study was to learn about and analyze the historical and political-legal milestones in Brazil that deal with protected listening to children and adolescents in situations of sexual violence, from 1990 to 2024. A descriptive, documentary study was carried out with a qualitative approach, using federal laws, policies, decrees, resolutions and other regulations published in Brazil as data sources. The analysis was carried out under the aegis of the Doctrine of Integral Protection. The sectors involved were the Chamber of Deputies, *Childhood* Brasil, the National Council of Justice (CNJ), the National Council for the Rights of Children and Adolescents (CONANDA), the United Nations Children's Fund (UNICEF), the Ministry of Health, the Ministry of Human Rights and Citizenship, the Presidency of the Republic, the Special Secretariat for Human Rights and the Brazilian Society of Pediatrics (SBP). Most of the documents were published by the Presidency of the Republic (11), CNJ (4), *Childhood* Brasil (3), CONANDA (3) and the Ministry of Health (3). The centrality and importance of strengthening political-legal instruments and normative apparatuses is therefore attested to, in such a way that they drive the refinement of public policies based on qualified, protective listening that prevents revictimization. Indeed, protected listening encompasses an ontological attitude that values victimized children and adolescents; it dignifies their idiosyncrasies as people, equal to and different from adults. After all, all the professionals in the intersectoral network represent agents of protection, in tune with the precepts and measures of the ECA; in favor of empathetic reception, respectful dialogue, dialogical listening to the narratives of the subjects assisted.

KEY-WORDS: Protected listening; Sexual Abuse of Children and Adolescents; Enacted Statutes; Document Analysis.

¹ Doutora, ENSP, valeryalca@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3924546247151935>, <https://orcid.org/0000-0002-9281-740X>

1 INTRODUÇÃO

A violência sexual constitui um grave, complexo e multifacetado problema social e de saúde pública no Brasil, que atravessa nefastamente a vida de milhares de crianças e adolescentes. Engendrado em relações desiguais e de poder, num contexto cultural machista, objetifica corpos femininos (adultos ou infantis) e se desenvolve em uma dinâmica arbitrária entre agressores (homens) e vítimas (mulheres, meninas e meninos, notadamente) (CRUZ; FAERMANN; SUAVE, 2024).

Frente a essa realidade repudiante, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de novembro de 1989, demarca o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, ratificado por 196 países, incluindo o Brasil, estabelece que os Estados Partes se comprometem com a proteção de crianças contra todos os modos de exploração e abuso sexual. Aliás, o normativo compreende criança como sendo todo ser humano com menos de 18 anos de idade, ao passo que enuncia que incumbe aos Estados Partes a adoção de medidas substanciais, em âmbito nacional, bilateral e multilateral, para coibição do incentivo ou da coação de crianças à dedicação à atividade sexual ilegal, assim como ao impedimento da exploração de crianças por prostituição ou outras práticas sexuais ilegais e da exploração de crianças por meio de espetáculos ou materiais pornográficos (UNITED NATIONS, 1989).

Na contextura do atendimento em rede intersetorial a crianças e adolescentes em situação de violência sexual, todos os órgãos componentes da rede devem cuidar da proteção integral, através da oferta de assistência com foco na não revitimização e no atendimento integral, mediante intervenções acolhedoras e humanizadas (CHILDHOOD BRASIL, 2023). Nessa lógica, a escuta protegida circunscreve o momento de acolhimento e subjetivação da vivência dolorosa, que se baseia no acesso às memórias traumáticas e na construção de narrativas sobre as circunstâncias da violência sexual sofrida (TESSARO; ALVARENGA; GUSSO, 2023). Para tanto, a promoção da escuta protegida pelos profissionais que atuam na rede de proteção, requer ambiente amigável, conjuntamente ao olhar com lentes sensíveis e aguçadas o suficiente, de modo a perceber para além das palavras e do silêncio da criança ou adolescente. Como efeito, a percepção que enxerga o ainda invisível e ouve o ainda não dito, transforma-se em acolhimento caloroso, pautado na empatia, confiança e comunicação, que valoriza o jeito de falar do sujeito, respeita seu próprio tempo e os termos utilizados, de maneira natural e acessível; possibilitando a identificação, a compreensão e a proteção da vítima (MORAIS, 2022).

Considerando-se a égide da *Doutrina da Proteção Integral*, o presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar os marcos históricos e político-legais brasileiros que tratam sobre escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, no período de 1990 a 2024.

2 METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa descritiva, documental, com abordagem qualitativa, que utilizou como fonte de dados, leis federais, políticas, decretos e demais normativos publicados no Brasil, no período de 1990 a 2024. A pesquisa documental de abordagem qualitativa enseja a compreensão de documentos registrados em um conjunto de fenômenos humanos, incluindo-se, leis, fotos, imagens, revistas, jornais, filmes, vídeos, postagens, entre outros, definidos por não terem sofrido prévio tratamento (LIMA JUNIOR *et al.*, 2021). Conseqüentemente, a extração de informações contidas nos documentos impulsiona o entendimento do fenômeno de estudo com maior exatidão (GIL, 2019).

As buscas foram efetuadas em sítios eletrônicos oficiais institucionais e os materiais compatíveis encontrados foram reunidos no Quadro 1, que sistematiza os marcos históricos e político-legais brasileiros sobre o tema, considerando-se, ano de publicação, setor(es) governamental(is) e relação com a “escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual”.

Posteriormente, a análise de dados foi engendrada em acordo com a perspectiva da *Doutrina da Proteção Integral*, disposta no Art. 227 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), segundo a qual, constitui dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; de modo a colocá-los a salvo de quaisquer formas de discriminação, negligência, exploração, violência, crueldade e opressão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados um total de 24 normativos distribuídos ao longo do período estudado, os quais estão descritos no Quadro 1. Os setores governamentais envolvidos foram: Câmara dos Deputados, *Childhood* Brasil, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Sociedade Brasileira de Pediatria. A maioria dos

documentos (n = 11) foi publicada pela Presidência da República, seguido do CNJ (4), *Childhood* Brasil (n = 3), CONANDA (n = 3) e Ministério da Saúde (n = 3).

Quadro 1: Marcos históricos e político-legais brasileiros que tratam sobre escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, no período de 1990 a 2024.

Normativo	Setor	Descrição
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.	Presidência da República.	Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências.
Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990.	Presidência da República.	Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança.
Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.	Presidência da República.	Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
Resolução nº 41, de 1 de maio de 1993.	Câmara dos Deputados.	Institui a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidade pela exploração e prostituição infanto-juvenil.
Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000.	Presidência da República.	Institui o 18 de maio como <i>Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes</i> .
Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na adolescência: orientações para pediatras e demais profissionais de saúde (2000).	Sociedade Brasileira de Pediatria.	Especifica que o abuso sexual infantil pode ser identificado mediante o relato da própria vítima. Para tanto, no diálogo com a criança, alerta profissionais sobre o cuidado para que a abordagem do assunto não cause mais sofrimento à vítima.
Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em saúde (2002).	Ministério da Saúde.	Manual que discute sobre os maus-tratos a crianças e adolescentes; apresenta proposta de criação de um sistema de notificação e atendimento às vítimas, pelos profissionais de saúde.
Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004.	Presidência da República.	Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil.
Resolução nº 113 de 19 de abril de 2006.	Secretaria Especial dos Direitos Humanos; CONANDA.	Dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e o fortalecimento do <i>Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente</i> .
Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010.	CNJ.	Sugere aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nos processos judiciais.
Linhas de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde (2010).	Ministério da Saúde,	O documento tem o objetivo de sensibilizar e orientar gestores e profissionais de saúde para a ação contínua e permanente na contextura da atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e respectivas famílias em situação de violências.
Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013.	Presidência da República.	Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.
Lei nº 12.978, de 21 de maio de 2014.	Presidência da República.	Altera o nome jurídico do art. 218-B do Código Penal; e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072/1990, para classificar como hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente.
Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016.	CONANDA.	Estabelece parâmetros e recomendações para implantação, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para Infância e Adolescência.
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.	Presidência da República.	Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018.	Presidência da República.	Regulamenta a Lei nº 13.431/2017.
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação (2018).	Ministério da Saúde.	Aborda sobre fomento à organização e qualificação dos serviços especializados para atenção integral a crianças e suas famílias em situação de violência sexual. Trata da implementação da <i>Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências</i> .
Resolução nº 299, de 5 de novembro de 2019.	CNJ.	Dispõe sobre o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, de que trata a Lei nº 13.431/2017.
Protocolo Brasileiro de entrevista forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (2020).	<i>Childhood</i> Brasil; CNJ; UNICEF.	Método de entrevista semiestruturado, flexível e adaptável ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, cujo objetivo é facilitar a escuta protegida sobre alegações de violência sofridas; para fins de investigação e judicialização das ocorrências.
Decreto nº 10.701, de 17 de maio de 2021.	Presidência da República.	Institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.
Decreto nº 11.074, de 18 de maio de 2022.	Presidência da República.	Altera o Decreto nº 9.579/2018, para instituir o Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - Protege Brasil e o seu Comitê Gestor.
Pacto Nacional pela Escuta Protegida (2022).	CNJ.	Dispõe sobre o Fluxo Geral da Lei nº 13.431/2017, tocante à escuta especializada e ao depoimento especial no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e guia para sua implantação.
Guia de Escuta Especializada: conceitos e procedimentos éticos e protocolares (2023).	<i>Childhood</i> Brasil; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.	Fornecer instruções para serem utilizadas nas interações com crianças e adolescentes vítimas de violência. Focaliza aspectos atinentes a postura, atitudes e comportamentos de escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual.
Implementando as diretrizes do atendimento integrado e da escuta protegida na perspectiva da Lei nº 13.431/2017 (2024).	CONANDA; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; UNICEF; <i>Childhood</i> Brasil.	Guia para profissionais com orientações para a implementação das diretrizes do atendimento integrado e da escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de violência, na perspectiva da Lei nº 13.431/2017.

Fonte: Barbosa (2025).

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma carta dos direitos fundamentais que assegura a proteção integral a crianças e adolescentes no Brasil. O normativo define criança como sendo a pessoa com idade até 12 anos incompletos e adolescente como a pessoa que possui entre 12 e 18 anos de idade. Seguidamente, discorre acerca dos crimes que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes; assim como sobre as respectivas medidas para proteção e atendimento das vítimas de violência, abuso ou exploração sexual, através da articulação de iniciativas governamentais e não-governamentais, abrangendo as esferas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 1990b).

Em continuidade, o Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, promulgou a *Convenção sobre os Direitos da Criança*, que ratifica o compromisso do Brasil com a proteção de crianças e adolescentes contra todas as formas de exploração e abuso sexual (BRASIL, 1990a).

Por sua vez, a Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, criou o *Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente* (CONANDA), órgão colegiado de caráter permanente, com função deliberativa e composição paritária, que defende entre as principais pautas o combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes (BRASIL, 1991). A Resolução nº 41, de 1 de maio de 1993, instituiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar a responsabilidade pela exploração e prostituição infanto-juvenil, no território nacional (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1993).

No ano 2000, a Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, instituiu o 18 de maio como *Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes* (BRASIL, 2000). Também, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou a primeira edição do *Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na adolescência: orientações para pediatras e demais profissionais de saúde*. A publicação especifica a respeito da identificação de situações de abuso sexual infantil, que pode ser feita mediante o relato da própria vítima. Para tanto, adverte que os profissionais devem valorizar o diálogo com a criança e ter cuidado para que a maneira de abordagem do assunto não cause sofrimento adicional à vítima (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2000).

Em 2002 o Ministério da Saúde publicou o manual *Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em saúde*. A obra discute sobre os maus-tratos a crianças e adolescentes, ao passo que apresenta proposta de criação de um sistema de notificação e atendimento em saúde às vítimas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

Na sequência, o Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004, promulgou o *Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança*, que focaliza sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil (BRASIL, 2004). Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o CONANDA lançaram a Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, que trata dos parâmetros para institucionalizar e fortalecer o *Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*.

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010, que preconiza a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes

vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais, no âmbito dos tribunais. No mesmo ano, o Ministério da Saúde lançou a *Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde*. O documento se propõe à sensibilização e à orientação de gestores e profissionais de saúde para a ação contínua e permanente na contextura da atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e respectivas famílias em situação de violências (BRASIL, 2010).

Em continuidade, foi sancionada a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual (BRASIL, 2013). A Lei nº 12.978, de 21 de maio de 2014, alterou o nome jurídico do art. 218-B do Código Penal e acrescentou o inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para classificar como hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente (BRASIL, 2014). Em 2016, o CONANDA publicou a Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016, que estabelece parâmetros e recomendações para implantar, implementar e monitorar o *Sistema de Informação para Infância e Adolescência*.

A Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabeleceu o *Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência* e alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2017). Já o Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018, regulamentou a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 (BRASIL, 2018). Ainda em 2018, o Ministério da Saúde lançou a *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação*. O normativo aborda sobre o fomento à organização e à qualificação dos serviços especializados para atenção integral a crianças em situação de violência sexual e às respectivas famílias.

Logo após, em 2019, o CNJ promulgou a Resolução nº 299, de 5 de novembro de 2019, que dispõe sobre o *Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência*, de que trata a Lei n 13.431, de 4 de abril de 2017. Nesse sentido, especifica que o *Depoimento Especial* seguirá o rito cautelar de antecipação de prova, nas situações em que a criança tiver menos de sete anos de idade e nos casos de violência sexual.

Em 2020, a *Childhood* Brasil, em parceria com o CNJ e o UNICEF, publicaram o *Protocolo Brasileiro de entrevista forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência*. A propósito, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), consiste em um método de entrevista semiestruturado, de teor flexível e adaptável ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, que se tem o propósito de facilitar a escuta protegida a respeito de alegações de violência sofridas, para fins

de investigação e judicialização de ocorrências correlatas. Inclusive, o PBEF pode ser utilizado na fase investigativa inicial, em sessões de depoimento especial conduzidas em unidades policiais e, na fase judicial, em sessões de produção antecipada de provas.

O Decreto nº 10.701, de 17 de maio de 2021, instituiu o *Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes* e a *Comissão Intersectorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes* (BRASIL, 2021). O Decreto nº 11.074, de 18 de maio de 2022, alterou o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para instituir o *Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - Protege Brasil* e o respectivo Comitê Gestor (BRASIL, 2022).

Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça lançou o *Pacto Nacional pela Escuta Protegida*. O documento dispõe sobre o fluxo geral da lei nº 13.431/2017, tocante à escuta especializada e ao depoimento especial no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e guia para sua implantação. Posteriormente, em 2023, a organização *Childhood Brasil*, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, publicaram o *Guia de Escuta Especializada: conceitos e procedimentos éticos e protocolares*. O guia fornece instruções para uso nas interações com crianças e adolescentes vítimas de violência; também, focaliza aspectos atinentes a postura, atitudes e comportamentos de escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual.

No ano 2024, o CONANDA, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o UNICEF e a *Childhood Brasil*, lançaram o normativo *Implementando as diretrizes do atendimento integrado e da escuta protegida na perspectiva da Lei nº 13.431/2017*, que fornece orientações para profissionais, com ênfase na implementação de diretrizes de atenção integrada e na escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de violência, na lógica da Lei nº 13.431/2017.

À luz das evidências alcançadas, sob a égide da Doutrina da Proteção Integral, testifica-se que crianças e adolescentes em situação de violência sexual devem ser compreendidos na qualidade de detentores das garantias fundamentais intrínsecas à pessoa humana, as quais devem ser asseguradas pelo ordenamento jurídico, bem como pelas políticas públicas e pelas ações empreendidas pelas instituições da rede, em todos os setores sociais. Por conseguinte, estima-se que sejam proporcionados a crianças e adolescente vitimados, condições favoráveis ao pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com dignidade, liberdade e proteção de violações (FERREIRA; LOPES, 2024).

Em que pese as conquistas logradas na legislação brasileira, atesta-se a insuficiência dos normativos para a efetiva prevenção e coibição da violência contra crianças e adolescentes,

maiormente, da violência sexual. Assente a essa lógica, observa-se que a proteção ofertada se volta, estritamente, à evitação de constrangimentos no sistema de justiça, no sentido da defesa da vítima e da responsabilização do agressor. Todavia, essa proteção não prioriza adequadamente as dimensões críticas da prevenção e do cuidado dos sujeitos assistidos (MASTROIANNI; LEÃO, 2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apreciação dos marcos históricos e político-legais brasileiros que tratam sobre a escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, no período de 1990 a 2024, sob o prisma da *Doutrina da Proteção Integral*, permitiu a enunciação da centralidade e da importância do robustecimento dos instrumentos político-legais e dos aparatos normativos que versam sobre o tema, de tal maneira que impulsionem o refinamento de políticas públicas firmadas na escuta qualificada, eminentemente protetiva, que previna a revitimização consequente da adoção de perguntas desnecessárias e da exposição das vítimas à repetição de declarações.

Deveras, a escuta protegida circunscreve uma atitude ontológica de reconhecimento das crianças e dos adolescentes vitimados, que dignifica suas singularidades e idiossincrasias como pessoas, iguais-diferentes dos adultos. Afinal, todos os profissionais dos serviços integrantes da rede intersetorial representam agentes de proteção de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, sintônicos com os preceitos e as medidas do ECA; em prol da garantia do acolhimento empático, do diálogo respeitoso, da escuta qualificada e dialógica das narrativas dos sujeitos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Resolução nº 41, de 1 de maio de 1993**. Institui a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidade pela exploração e prostituição infanto-juvenil. 1993. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1993/resolucaodacamaradosdeputados-41-29-abril-1993-321172-norma-pl.html>. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. **Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/notificacao_maustratos_crianças_adolescentes.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_crianças_famílias_violências.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança**: orientações para implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004**. Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5007.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018**. Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9603.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 10.701, de 17 de maio de 2021**. Institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10701.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.074, de 18 de maio de 2022**. Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para instituir o Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - Protege Brasil e o seu Comitê Gestor. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11074.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990**. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. 1990a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 1990b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991**. Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e dá outras providências. 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8242.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000**. Institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19970.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013**. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/12845.htm. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 12.978, de 21 de maio de 2014**. Altera o nome jurídico do art. 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para classificar como hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/12978.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.978%2C%20DE%2021%20DE%20MAIO%20DE%202014.&text=1%C2%BA%20da%20Lei%20n%C2%BA%208.072,ou%20adolescente%20ou%20de%20vulner%C3%A1vel. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017**. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 2017. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13431-4-abril-2017-784569-norma-13431-pl.html>. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Resolução nº 299, de 05 de novembro de 2019**. Dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 2019. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original000346201912045de6f7e29dcd6.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

CHILDHOOD BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). **Protocolo brasileiro de entrevista forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência**. São Paulo e Brasília: Childhood-Instituto WCF-Brasil/CNJ/UNICEF, 2020. Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/bitstream/123-456789/887/1/16.1%20Protocolo%20Brasileiro%20de%20Entrevista%20Forense.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

CHILDHOOD BRASIL. Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. **Guia de Escuta Especializada: conceitos e procedimentos éticos e protocolares**. São Paulo, Brasília: Childhood Brasil/SNDCA: 2023. Disponível em: https://escutaespecializada.com.br/wp-content/uploads/2023/05/GuiadeEscutaEspecializada_VFinal.pdf?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campaign=%5BDOWNLOAD%20Guia%20de%20Escuta%20Especializada%5D%20&utm_content=EBOOK%20Guia%20de%20Escuta%20Especializada%20Conceitos%20e%20Procedimentos%20eticos%20e%20Protocolares. Acessado em: Dez. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Nota Técnica nº 1, de 24 de janeiro de 2018**. Nota Técnica sobre os impactos da lei nº 13.431/2017 na atuação das psicólogas e dos psicólogos. 2018. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/NOTA-TECNICA-N%C2%BA-1_2018_GTEC_CG.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010**. Recomenda aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais. 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/878>. Acessado em: Dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria Nacional de Justiça (SENAJUS). Casa Civil da Presidência da República. Ministério da Educação. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Cidadania. Ministério da Saúde. Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC). Defensoria Pública da União (DPU). Colégio Nacional Dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE). **Fluxo geral da lei nº 13.431/2017: escuta especializada e do depoimento especial no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e guia para sua implantação (Pacto Nacional pela Escuta Protegida)**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/politicas-de-justica/EJUS/fluxo-geral-lei-13-431-de-2017-atualizado-em-26_10_2022.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). **Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016**. Estabelece parâmetros e recomendações para implantação, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para Infância e Adolescência. 2016. Disponível em: https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/5272/1/RES_CONANDA_2016_178.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil). **Implementando as diretrizes do atendimento integrado e da escuta protegida na perspectiva da Lei nº 13.431/2017**. Brasília: CONANDA/MDHC/UNICEF/Instituto WCF-Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/29026/file/Publicacao%20Lei%20Escuta%20Protegida.pdf.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

CRUZ, F. L.; FAERMANN, L.; SUAVE, A. Uma proposta de escuta cuidadosa e afetiva de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. **Revista Fragmentos de Cultura-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas**, v. 33, n. 3, p. 684–697, 2024. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/view/13805>. Acessado em: Dez. 2024.

FERREIRA, M. A.; LOPES, M. A. Escuta especializada e depoimento especial: a importância da atuação conjunta entre o sistema de justiça e a rede de promoção e proteção no combate a revitimização da criança e do adolescente. **Revista do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros**, v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/direito/article/view/7957>. Acessado em: Dez. 2024.

GIL, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LIMA JUNIOR, E. B. L. *et al.* Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2356>. Acessado em: Dez. 2024.

MASTROIANNI, F. C.; LEÃO, A. M. C. Comprehensive protection in Child and Adolescent sexual violence: the challenges of Law nº 13.431/2017. *Psico-USF*, v. 29, p. e271468, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-8271202429e271468>. Acessado em: Dez. 2024.

MORAIS, R. F. Q. **Entre o silêncio e a escuta protegida**: a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual como parâmetro na garantia dos direitos humanos. 2022. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51411>. Acessado em: Dez. 2024.

SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). **Resolução nº 113 de 19 de Abril de 2006**. Dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=104402>. Acessado em: Dez. 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). **Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na adolescência**: orientações para pediatras e demais profissionais de saúde. Rio de Janeiro: SBP/CLAVES, SEDH-MJ, 2000.

TESSARO, A. G. J.; ALVARENGA, R. A. S.; GUSSO, L. C. S. Direitos culturais na escuta protegida: reflexões sobre as narrativas de memórias feridas. *Fênix - Revista de História e Estudos Culturais*, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 278–297, 2023. Disponível em: <https://revistafenix.emnuvens.com.br/revistafenix/article/view/1134>. Acessado em: Dez. 2024.

UNITED NATIONS (UN). **Convention on the Rights of the Child**. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. 1989. Disponível em: <https://www.unicef.org/media/52626/file>. Acessado em: Dez. 2024.